

ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ФАОЛИЯТИДА ҲИСОБДОРЛИК ТУШУНЧАСИ

З.Ш.Шаумаров

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти кафедраси катта ўқитувчиси, подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18383857>

Аннотация: мақолада ҳисобдорлик тушунчасининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятидаги аҳамияти таҳлил қилинган. Ҳисобдорлик – бу масъул шахсларнинг ўз хизмат вазифаларини бажариши, қилинган ишлар натижаси ҳақида ахборот бериши ҳамда жавобгарликни ўз зиммасига олиши билан боғлиқ ижтимоий-ҳуқуқий категория сифатида ёритилган. Тадқиқотда ҳисобдорликнинг асосий вазифалари – назоратни таъминлаш, шаффофлик ва очиқликни мустаҳкамлаш, жавобгарликни кучайтириш, фаолият самарадорлигини ошириш масалалари кўриб чиқилган. Шу билан бирга, профилактика соҳасида ҳисобдорликнинг ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини таҳлил қилиш, профилактик чора-тадбирларнинг самарадорлигини баҳолаш ҳамда давлат органлари ва жамоатчилик ўртасида ишончли ҳамкорликни ривожлантиришдаги ўрни ёритилган.

Калит сўзлар: ҳисобдорлик, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, назорат, шаффофлик, жавобгарлик, самарадорлик.

«Ҳисобдор» тушунчасига ўзбек тилининг изоҳли луғатида «ҳисобга эга, ҳисоб берувчи, ҳисобчи, бухгалтер; ўз ишлари ҳақида бирор кимса ёки ташкилотга ҳисобот бериб турадиган (ҳисобдор шахс)» деб изоҳ берилган.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти эса – жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш, фуқароларнинг хавфсизлиги ва осойишталигини муҳофаза қилишда муҳим йўналиш ҳисобланади. Бу соҳада амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан ҳисобдорлик тизимига боғлиқдир. Ҳисобдорлик — бу фақат ҳисобот бериш эмас, балки ўз хизмат вазифаларига масъулият билан ёндашиш, қилинган ишлар ҳақида шаффоф ахборот тақдим этиш ва жамоатчилик олдида жавобгар бўлиш демакдир.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида «Ҳисобдор» тушунчасига берилган изоҳга асосланиб, «ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятидаги ҳисобдорлик» тушунчасига қуйидагича таъриф бериш мумкин:

«Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятидаги ҳисобдорлик – бу, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари томонидан зиммасига юклатилган мажбурият ёки вазифаларнинг бажарилганлиги ёки бажариш ҳолати ҳақида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда юқори турувчи

раҳбарларга, мутасадди органларга ёки кенг жамоатчиликка ҳисобот берилишининг шартланганлигидир.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси жараёнида ҳисобдорликнинг мавжудлиги ички ишлар органларининг фаолияти устидан назоратни таъминлайди, хизмат интизомини мустаҳкамлайди ҳамда қабул қилинаётган чора-тадбирларнинг самарадорлигини баҳолаш имконини яратади. Шу билан бирга, ҳисобдорлик фуқароларнинг давлат органларига ишончини оширади, очиқлик ва шаффоқлик муҳитини қарор топтиради.

Шу маънода, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятида ҳисобдорлик тушунчасини чуқур ўрганиш ва таҳлил қилиш, унинг назарий ва амалий жиҳатларини ёритиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Ҳисобдорлик — бу давлат органлари, ташкилотлар ва шахсларнинг ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажариши, қилинган ишлар ҳақида маълумот бериши ва жавобгарликни ўз зиммасига олишини англатадиган муҳим ижтимоий-ҳуқуқий тушунчадир. У жамиятнинг барқарор ривожланиши, қонун устуворлиги ва шаффоқликни таъминлашда асосий омил сифатида намоён бўлади.

Ҳисобдорликнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

- фаолият устидан назоратни таъминлаш – ҳар бир муассаса ёки шахс белгиланган қонун ва қоидаларга қанчалик амал қилаётганини аниқлаш;
- шаффоқлик ва очиқлик – жамоатчиликка ахборот бериш орқали ишончни мустаҳкамлаш;
- жавобгарликни кучайтириш – ҳисобот берувчи шахс ёки ташкилот ўз хатти-ҳаракатлари учун қонун олдида жавоб беришини таъминлаш;
- ислоҳот ва самарадорлик – мавжуд камчиликларни таҳлил қилиш орқали келгусида фаолиятни такомиллаштириш.

Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда ҳисобдорликнинг ўрни беқиёс. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида ҳисобдорлик қуйидаги вазифаларни бажаради:

- ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини таҳлил қилиш;
- олиб борилган чора-тадбирлар самарадорлиги ҳақида раҳбариятга ва жамоатчиликка ахборот бериш;
- миллий дастурлар ва давлат стратегияларида белгиланган мақсадларни бажариш даражасини назорат қилиш;
- ҳуқуқ-тартибот органларида хизмат интизоми ва масъулиятни кучайтириш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 апрелдаги «Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-2883-сонли Қарори қабул қилинганга қадар ҳуқуқбузарликлар профилактикасидаги ҳисобдорлик билан боғлиқ айрим масалалар турли қонун ҳужжатлари билан тартибга солиниб келинган.

ПҚ-2883-сонли Президент Қарорида ҳуқуқбузарликлар профилактикасидаги ҳисобдорлик бўйича қуйидагилар белгиланган:

1) «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни»да «ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар ҳақида давлат идоралари ва ташкилотлари раҳбарларининг ҳисоботларини эшитиш»;

2) махсус телекўрсатув ва радиоэшиттиришларда давлат идоралари ва ташкилотлари вакиллари, жамоатчилик иштирокида жойларда жиноятчилик аҳволи, ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг сабаб ва шарт-шароитлари, жиноятларни фош этиш ва айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш бўйича ишларнинг натижаларини муҳокама қилиш;

3) Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича идоралараро комиссиялар ўз ваколатига кирадиган масалалар бўйича ваколатли органлар ва муассасалар раҳбарларининг ҳисоботларини эшитиши;

4) Ваколатли органлар ва муассасалар ўз ваколатлари доирасида Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича, Вояга етмаганлар ишлари бўйича¹, Одам савдосига қарши курашиш бўйича² ва Коррупцияга қарши курашиш бўйича идоралараро комиссия³ларга ҳар чоракда жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликлар аҳволи ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тўғрисидаги ҳисоботларни тақдим этади;

¹ мазкур комиссия Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 6 июлдаги “Болалар масалалари бўйича миллий комиссия тўғрисидаги низомни ва Болалар масалалари бўйича Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳамда туман (шаҳар) комиссиялари тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 363-сон қарорига асосан қайта ташкил этилган: <https://lex.uz/docs/6098369>.

² мазкур комиссия Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 июлдаги “Одам савдосига ва мажбурий меҳнатга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5775-сон фармонида асосан қайта ташкил этилган: <https://lex.uz/docs/4616405>.

³ мазкур комиссия Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6013-сон фармонида асосан қайта ташкил этилган: <https://lex.uz/uz/docs/4875784>.

5) Худудий комиссиялар ўз фаолиятида юқори турувчи комиссияларга ҳисобдордир, ўз фаолияти тўғрисида ҳар чорак яқунлари бўйича уларни хабардор қилиб турадилар ва ҳисобот бериб борадилар;

б) Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича, Вояга етмаганлар ишлари бўйича, Одам савдосига қарши курашиш бўйича ва коррупцияга қарши курашиш бўйича идоралараро комиссиялар мутасадди давлат органлари раҳбарларининг ҳисоботларини эшитади.

Жамият ривожига аҳамиятида ҳисобдорлик тизимининг самарали йўлга қўйилиши фуқароларда давлат органларига ишончни оширади, коррупциянинг олдини олишга хизмат қилади, ҳуқуқий онг ва маданиятнинг юксалишига олиб келади, жамоатчилик назорати ва фуқаролик жамияти институтларининг фаоллигини таъминлайди.

Сўнги йилларда мамлакатимизда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти йўналишида ҳисобдорликни таъминлашга қаратилган бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилди, хусусан:

2025 йилда Фарғона, Андижон, Наманган, Самарқанд ва Тошкент вилоятларида 419 та криминоген вазиятга эга маҳаллаларни қамраб олган 84 та "маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканлари" яратилди. Улар ички ишлар органлари, Миллий гвардия ва тезкор гуруҳлар ҳамкорлигида фаолият юритади. Ушбу масканларда жавобгар шахс — профилактика бош инспектори масъул этиб тайинланди, бу тизимда аниқлик ва ҳисобдорликни таъминлаш мақсад қилинган⁴.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги "Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-2833-сонли қарорига асосан ҳар ҳафта пайшанба куни "Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни"да тизимли равишда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига бағишланган тадбирлар ўтказилиб келинмоқда. Бу кунда ҳокимлар, ички ишлар бўлимлари раҳбарлари ва бошқа мутасадди ташкилотлар ҳамда жамоатчилик вакиллари фаол иштирок этади. Шу тариқа, тизимнинг самарадорлиги оширилади ва мазкур йўналишда ҳисобдорлик механизмлари мустаҳкамланади⁵.

Ички ишлар органларининг ҳисобот бериш ва фаолиятини баҳолаш тизимини такомиллаштириш мақсадида янги нодавлат тадбирлар амалга оширилмоқда, парламентар ва жамоат назорати кучайтирилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев бошчилигида

⁴ <https://www.gazeta.uz/uz/2025/01/30/>

⁵ <https://president.uz/uz/lists/view/931>

мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жиноятчиликка қарши курашиш ва аҳолининг муаммоларини ҳал этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Бу борада, 2024 йил давомида ички ишлар органлари фаолияти самарадорлигини ошириш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш мақсадида бир қатор комплекс чора-тадбирлар амалга оширилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 21 февралдаги ПФ-37-сон Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон – 2030” стратегиясини “Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурининг 36 та бандида Ички ишлар вазирлиги киритилган бўлиб, Вазирлик уларнинг 11 тасида асосий ижрочи сифатида белгиланган.

Фармон ва Давлат дастурига асосан ИИВ томонидан 7 та норматив ҳуқуқий ҳужжат лойиҳалари ишлаб чиқилиб, тегишли инстанцияларга киритилган (1 та Қонун, 3 та Президент ҳужжатлари, 2 та Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, 1 та Қўшма қарор (меморандум)).

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30 ноябрдаги “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тизими самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 801-сон қарори асосида “маҳалла еттилиги” томонидан ҳуқуқбузарлик содир этиши ёки ундан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар билан ишлаш бўйича “ижтимоий профилактика” тизими йўлга қўйилди.

Мазкур тизим асосида хонадонлар, оилалар ва профилактик ҳисобдаги шахслар ўрганилиб, ҳуқуқбузарлик содир этиш ёки ундан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар бўйича хулосалар тузилди.

2024 йилда республикада ҳар 100 минг аҳолига 199 та жиноят тўғри келиб, Тошкент шаҳри (481 та), Тошкент (296 та), Фарғона (243 та), Сирдарё (224 та) ва Навоий (214 та) вилоятларида салмоғи юқорилиги қайд этилган.

100 минг аҳолига Россияда – 1 307, Арманистонда – 1 237, Беларусда – 798, Молдавияда – 692, Қозоғистонда – 541 та жиноят тўғри келади.

Жами маҳаллаларнинг 30,6 фоизида (2 894 та) жиноят содир этилишига йўл қўйилмаган, ўз навбатида жиноятлар қайд этилган маҳаллаларнинг 1 350 таси (14,3 %) “қизил” тоифага кирган⁶.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги ЎРҚ-371 сонли “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунга асосан мамлакатимизда тўртта турдаги профилактик чора-тадбирлар амалга

⁶ https://jvibb.uz/uz/menu/iiv-faolijaratiga-oid-isobotlar-?utm_source

оширилиб келинмоқда. Лекин маҳаллаларда ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олиш мақсадида ҳуқуқбузарлик профилактикасининг бешинчи тури – ижтимоий профилактика амалиётга кенг жорий этилиб, бугунги кунда устувор йўналиш ҳисобланади.

Ижтимоий профилактика – ҳуқуқбузарлик содир этиш ёки ундан жабрланиш эҳтимоли бўлганларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа ёрдам кўрсатишдир.

Ижтимоий профилактикани самарали амалга ошириш учун:

- маъмурий ҳуқуқбузарлик ички ишлар органларининг “E-ma'muriy ish” электрон платформасида рўйхатдан ўтганда ҳуқуқбузар (жабрланувчи)ларга автоматик ижтимоий профилактикани амалга ошириш бўйича хулоса ижрога қаратилади;

- ҳар бир хулоса ижроси устидан кунлик назорат ўрнатилади;

- “маҳалла еттилиги” ва кўмаклашувчиларнинг фаолияти (KPI) ижтимоий профилактика натижалари асосида баҳоланади.

Маҳалла раиси “маҳалла еттилиги” ва маҳаллага бириктирилган давлат органлари билан ижтимоий профилактика тадбирларини ташкил этади. Криминоген вазияти оғир маҳаллаларда камида биттадан “намунали хавфсиз кўча” ва “намунали хавфсиз йўлак”лар ташкил қилинади.

“Намунали хавфсиз кўча” ва “намунали хавфсиз йўлак”ларни ташкил қилган, криминоген вазияти барқарорлашган “маҳалла еттилиги” ва сектор раҳбарлари ҳокимликлар томонидан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан қўшимча моддий рағбатлантирилади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, ҳисобдорлик – бу фақат ҳисобот бериш эмас, балки жавобгарликни ҳис этиш, жамоатчилик олдида очиқлик ва адолатни таъминлашдир. Унинг самарали амалга оширилиши ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда, қонун устуворлигини таъминлашда ва жамиятда барқарорликни мустаҳкамлашда муҳим аҳамиятга эга.

Ҳисобдорлик тизимининг самарали йўлга қўйилиши ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда муҳим омил ҳисобланиб, у қонун устуворлигини таъминлаш, ҳуқуқий онг ва маданиятни юксалтириш ҳамда жамиятда барқарорликни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Ҳисобдорликни таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар Ўзбекистонда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимини тизимли, очиқликка асосланган, жамоатчилик ва парламент назорати билан боғланган механизмлар асосида ривожлантиришга хизмат қилмоқда. Ҳисобдорлик нафақат функциявий жараён сифатида, балки жавобгарлик ва шаффофликни мустаҳкамлаш воситаси сифатида ҳам жорий этилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни. // URL: <http://www.lex.uz>.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг муружаатлари тўғрисида”ги 2017 йил 11 сентябрь Қонуни. // URL: <http://www.lex.uz>;
3. Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги 2016 йил 16 сентябрь Қонуни. // URL: <http://www.lex.uz>;
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сонли Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – № 15. – 243-м.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 июлдаги “Одам савдосига ва мажбурий меҳнатга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5775-сон фармони: <https://lex.uz/docs/4616405>.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6013-сон фармони: <https://lex.uz/uz/docs/4875784>
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6196-сонли Фармони.// URL: <http://www.lex.uz>.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш визани янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2833-сонли қарори.// URL: <http://www.lex.uz>.
9. 10.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 апрелдаги «Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-2883-сонли Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.– 2017. – № 15. – 247-м.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 18 апрелдаги ПҚ-2896-сонли қарори.// URL: <http://www.lex.uz>.
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2021 йил 02 апрелдаги ПҚ-5050-сонли қарори.// URL: <http://www.lex.uz>.
12. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 6 июлдаги “Болалар масалалари бўйича миллий комиссия тўғрисидаги низомни ва Болалар масалалари бўйича Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳамда туман (шаҳар) комиссиялари тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 363-сон қарори: <https://lex.uz/docs/6098369>.